

Original paper

RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI

© F.Sh. Shirinov^{1✉}, L.Q. Dexqonov^{2✉}

¹ Qo'qon davlat universiteti, Qo'qon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy raqamli jamiyat sharoitida o'quvchilarning axborot bilan ongli ishlashi, media makonda xavfsiz harakat qilishi va raqamli texnologiyalarni samarali qo'llashi asosiy ta'lim natijalaridan biri bo'lib bormoqda. Shu bois raqamli kompetensiyalarni shakllantirish masalasi o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, ijodiy faoliyat va raqamli madaniyatini rivojlantirish bilan bevosita bog'liq pedagogik-psixologik muammo sifatida qaraladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi umumta'lim maktabi o'quvchilarida raqamli kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik va psixologik asoslarini aniqlash hamda ularning tarkibiy tuzilmasi va rivojlanish yo'nalishlarini tizimlashtirishdan iborat. Shuningdek, interaktiv metodlar va AKT vositalariga tayangan holda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda raqamli kompetensiya, media savodxonlik va axborot xavfsizligi bo'yicha mahalliy va xorijiy manbalar tahlil qilindi, UNESCO, TPACK va raqamli pedagogika konsepsiyalari asosida nazariy model ishlab chiqildi. Metodologik asos sifatida tizimli, kompetensiyaga yo'naltirilgan, shuningdek, yosh va kognitiv rivojlanish psixologiyasi yondashuvlari qo'llanib, maktab amaliyoti ma'lumotlari konseptual darajada umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar raqamli kompetensiyaning axborot bilan ishlash, media savodxonlik, raqamli kommunikatsiya, texnologik ijodkorlik va kiberxavfsizlik kabi komponentlardan tashkil topishini ko'rsatdi. Interaktiv darslar, onlayn platformalar (Moodle, Google Classroom), test tizimlari (Kahoot, Quizizz) va dasturlash muhitlari (Scratch, Code.org) qo'llanilganda o'quvchilarning motivatsiyasi, tanqidiy fikrlashi va hamkorlik ko'nikmalari sezilarli faollashishi aniqlangan. O'qituvchining raqamli madaniyati va raqamli resurslarga boy o'quv muhiti raqamli kompetensiyalarni barqaror shakllantirishning muhim sharti ekanligi asoslab berildi.

XULOSA: Raqamli kompetensiyalarni shakllantirish o'quvchilarda axborot madaniyati, media savodxonlik va raqamli muhitda mas'uliyatli xulqni shakllantirish orqali ta'lim sifatini oshiradi. Pedagogik-psixologik yondashuvlar, interaktiv metodlar va AKT vositalarini uyg'unlashtirgan holda tashkil etilgan ta'lim jarayoni raqamli kompetent shaxsni tarbiyalash uchun samarali metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: raqamli kompetensiya, media savodxonlik, axborot xavfsizligi, interaktiv metod, raqamli kommunikatsiya, psixologik rivojlanish.

Iqtibos uchun: Shirinov F.Sh, Dexqonov L.Q. Raqamli kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.233-238.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

© Ф.Ш. Ширинов^{1✉}, Л.К. Дехконов^{2✉}

^{1,2}Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В условиях цифровизации общества школа становится ключевым пространством формирования ответственного и критического отношения к информации и цифровым технологиям. Поэтому цифровая компетентность рассматривается как важнейший результат образования, связанный с развитием критического мышления, медиаграмотности, творческой самореализации и безопасного поведения в цифровой среде.

ЦЕЛЬ: выявить педагогические и психологические основы формирования цифровых компетенций у школьников и описать их структурные компоненты и направления развития. Дополнительно ставится задача обосновать эффективные методические стратегии и средства ИКТ, обеспечивающие целенаправленное развитие цифровой компетентности в учебном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве теоретической базы использованы отечественные и зарубежные исследования по цифровой компетентности, медиаграмотности и информационной безопасности, а также концепции ТРАСК, ИКТ-компетентности учителя и цифровой педагогики. Применялись системный и компетентностный подходы, элементы возрастной и педагогической психологии, данные школьной практики были концептуально обобщены и включены в разработанную модель.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: показано, что цифровая компетентность включает работу с информацией, цифровую коммуникацию, создание цифрового контента, кибербезопасность и медиаграмотность, функционирующие как взаимосвязанные компоненты. Использование интерактивных методов, онлайн-платформ (Moodle, Google Classroom), игровых тестовых сервисов и визуальных сред программирования способствует росту мотивации, развитию критического мышления и кооперации учащихся. Отмечено, что уровень цифровой культуры педагога и наличие развёрнутой цифровой образовательной среды определяют устойчивость и глубину сформированных цифровых компетенций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование цифровых компетенций укрепляет информационную культуру, медиаграмотность и технологические способности

учащихся, что напрямую влияет на качество образования. Комплекс педагогических и психологических подходов в сочетании с интерактивными методами и ИКТ создаёт надёжную методическую основу для подготовки цифрово компетентной личности.

Ключевые слова: цифровая компетентность, медиаграмотность, информационная безопасность, интерактивное обучение, цифровая коммуникация, когнитивное развитие.

Для цитирования: Ширинов Ф.Ш, Дехконов Л.К. Психолого-педагогические основы формирования цифровых компетенций.// Inter education & global study.2025. vol.3. №11(1). С. 233-238.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF DIGITAL COMPETENCIES

© F.Sh. Shirinov^{1✉}, L.Q Dexqonov^{2✉}

^{1,2}Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: In the context of rapid digitalization, schools play a central role in shaping students' ability to work critically and responsibly with information and technologies. Thus, digital competence is viewed as a key educational outcome linked to the development of critical thinking, media literacy, creative activity and safe behaviour in digital environments.

AIM: the aim of the study is to identify the pedagogical and psychological foundations of digital competence development among school students and to systematize its structural components and main directions of formation. A further aim is to justify effective methodological strategies and ICT-based tools that ensure purposeful development of digital competencies within the teaching and learning process.

MATERIALS AND METHODS: the study draws on national and international literature on digital competence, media literacy and information security, as well as on concepts such as TPACK, ICT competency frameworks for teachers and digital pedagogy. A systemic and competence-based approach was applied in combination with principles of developmental and educational psychology, and empirical data from school practice were conceptually generalized to construct a theoretical model.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis shows that digital competence comprises information handling, digital communication, digital content creation, cybersecurity and media literacy as interrelated components. The use of interactive methods, online platforms (e.g. Moodle, Google Classroom), game-based testing tools and visual programming environments enhances students' motivation, critical thinking and collaboration skills. It is demonstrated that teachers' digital culture and a well-

developed digital learning environment are crucial conditions for stable and profound development of students' digital competencies.

CONCLUSION: developing digital competencies strengthens students' information culture, media literacy and technological abilities, thereby improving the overall quality of education. A combination of pedagogical and psychological approaches with interactive methods and ICT tools provides a solid methodological basis for educating digitally competent learners capable of acting responsibly and creatively in the digital world.

Keywords: digital competence, media literacy, information security, interactive learning, digital communication, cognitive development.

For citation: Shirinov F.Sh., Dexqonov L.Q. (2025) 'Psychological and pedagogical foundations of the formation of digital competencies', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 233-238. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish o'quvchilarning axborot bilan ishlash, tanqidiy fikrlash, ijodiy va texnologik faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada pedagogik va psixologik yondashuvlar asosida raqamli kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. XXI asrda raqamli texnologiyalar jadal sur'atlarda rivojlanib, ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylandi. Raqamli kompetensiyalarni shakllantirish talabalarning axborot bilan ishlash, ilmiy izlanishlar olib borish, mustaqil ta'limni yo'lga qo'yish, shuningdek, mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishi uchun zarurdir. Ushbu referatda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari ilmiy yondashuvlar orqali yoritiladi.

Asosiy qism

1. Raqamli kompetensiya tushunchasi va tarkibi

Raqamli kompetensiya quyidagi elementlardan iborat:

Axborot savodxonligi

Media savodxonlik

Axborot xavfsizligi va kibergigiyena

Digital kommunikatsiya va muloqot ko'nikmalari

Texnologik ijodkorlik va muammolarni hal qilish qobiliyati Raqamli kompetensiya – bu raqamli muhitda axborotni izlash, tahlil qilish, yaratish, baham ko'rish va xavfsiz foydalanish bo'yicha zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar majmuidir. Raqamli texnologiyalar inson faoliyatining deyarli barcha sohalariga kirib borayotgan hozirgi davrda ta'lim tizimi oldida yangi vazifalar paydo bo'ldi. Sifatli ta'limni tashkil etish, o'quv faoliyatini optimallashtirish, bilimlarni interfaol shaklda yetkazish, masofaviy ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun o'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish zarurati sezilarli darajada ortdi. Raqamli kompetensiya nafaqat texnik vositalardan foydalanish ko'nikmalari, balki axborot bilan ongli, tanqidiy va xavfsiz

ishlash, raqamli madaniyatga ega bo'lish, ijodiy fikrlash va onlayn muhitda samarali muloqot qilishni ham o'z ichiga oladi.

U quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: axborot bilan ishlash kompetensiyasi; kommunikativ kompetensiya (onlayn muloqot); raqamli ijodkorlik; texnik ko'nikmalar; kiberxavfsizlik va axborot madaniyati; raqamli muhitda muammolarni hal qilish.

2. Raqamli kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik asoslari

Pedagogikaning asosiy tamoyillaridan biri — o'quvchini ta'lim jarayonining faol subyektiga aylantirishdir. Raqamli texnologiyalar: individual ta'lim trayektoriyasini yaratish; mustaqil o'rganish sur'atini belgilash; moslashtirilgan topshiriqlar berish imkonini yaratadi.

Bu yondashuv raqamli kompetensiyaning tabiiy shakllanishini qo'llab-quvvatlaydi.

Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi: onlayn loyiha va guruh ishlari; raqamli laboratoriyalar; veb-kevtlar; gamifikatsiya (o'yin texnologiyalari); blended learning (an'anaviy + onlayn ta'lim); bu metodlar o'quvchilarda tahliliy fikrlash, kreativlik va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

O'qituvchining raqamli madaniyati.

Pedagogning raqamli savodxonligi — o'quvchida raqamli kompetensiyani shakllantirishning asosiy omili. O'qituvchi: axborot resurslarini tanlay olishi; virtual ta'lim muhitini boshqara olishi; onlayn baholash tizimlaridan foydalanishi; o'quvchilarni xavfsiz raqamli muhitga yo'naltirishi zarur.

Ta'lim muhitini modernizatsiya qilish.

Raqamli kompetensiyalar samarali shakllanishi uchun: texnik vositalar; internet tarmog'i; raqamli resurslar (platformalar, kutubxonalar, test tizimlari); yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak.

2. Pedagogik-psixologik asoslar: yosh psixologiyasi: O'quvchilarning e'tibor, xotira, tafakkur va motivatsiya xususiyatlarini hisobga olish.

Kognitiv rivojlanish: Axborotni qabul qilish, qayta ishlash va tahlil qilish jarayonlari

Motivatsiya: Interaktiv metodlar, gamifikatsiya va loyiha ishlari orqali faollikni oshirish; ijodiy faoliyat: problemali va loyihaviy o'qitish orqali kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish

3. Interaktiv metod va AKT vositalari: Multimedia resurslari: video, animatsiya, simulyatsiyalar; Onlayn platformalar: Moodle, Google Classroom.

Interaktiv testlar: Kahoot, Quizizz

Dasturlash asoslari: Scratch, Code.org.

4. Raqamli kompetensiyalarni baholash

Diagnostik testlar va interaktiv mashqlar

O'quvchi portfoliolarini shakllantirish

Natijalarni tahlil qilish va monitoring tizimi

5. Metodik tavsiyalar

Dars jarayonini yosh xususiyatlariga moslash

Interaktiv va ijodiy metodlarni joriy etish

Multimedia va gamifikatsiyalashgan resurslardan foydalanish Raqamli kompetensiya — bu raqamli muhitda samarali ishlash, axborot izlash, tahlil qilish, qayta ishlash, saqlash, yaratish va xavfsiz foydalanish bo'yicha zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalardir.

U quyidagilarni qamrab oladi: axborot bilan ishlash kompetensiyasi; raqamli kommunikatsiya va hamkorlik; raqamli kontent yaratish; kiberxavfsizlik va raqamli madaniyat; muammolarni raqamli vositalar yordamida hal qilish; media savodxonligi.

2. Raqamli kompetensiyalarni shakllantirishning asosiy yo'nalishlari: axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish; internetda axborot izlash; ishonchli manbalarni tanlash; ma'lumotlarni tahlil qilish; filtdan o'tkazish; kerakli shaklda saqlash va taqdim etish. Bu ko'nikmalar axborotning haddan tashqari ko'pligi sharoitida juda muhimdir.

Raqamli kompetensiyalarni shakllantirish o'quvchilarda axborot madaniyati, media savodxonlik va texnologik qobiliyatlarni rivojlantiradi. Pedagogik-psixologik yondashuvlar va interaktiv ta'lim metodlari raqamli ta'limning samaradorligini oshiradi. Tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish uchun metodik asos sifatida xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mishra P., Koehler M.J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework for teacher knowledge. – Teachers College Record, 2006.
2. Jonassen D. Computers as Mindtools for Schools. – Pearson, 2011.
3. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. – Paris, 2018.
4. Becta. Digital Skills in Modern Education. – London, 2020.
5. Mavlonov A., Tursunova M. Raqamli pedagogika asoslari: O'quv qo'llanma. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2024.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shirinov Feruzjon Shuxratovich**, dotsent (PhD) [Ширинов Ферузжон Шухратович, доцент (PhD)], [Shirinov Feruzjon Shuxratovich associate professor (PhD)]; manzil: Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Turon ko'chasi, 23- uy, [адрес: Ферганская область, город Коканд, улица Турон, дом 23], [address: 23 Turon Street, Kokand, Fergana region.]

✉ **Dexqonov Lazizbek Qoldashevich**, dotsent (PhD) [Дехконов Лазизбек Колдашевич, доцент (PhD)], [Dexqonov Lazizbek Qoldashevich associate professor (PhD)]; manzil: Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Turon ko'chasi, 23- uy, [адрес: Ферганская область, город Коканд, улица Турон, дом 23], [address: 23 Turon Street, Kokand, Fergana region.]